

MEDIAKONTENT MUHITIDA TALABALAR FUQAROLIK MAS'ULIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Suyunov Rustam Sadriddinovich, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jizzax mintaqaviy o'quv markazi "Kasbiy tayyorgarlik" sikli katta o'qituvchisi, katta leytenant

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada mediakontent muhitida oliy ta'lim muassasasi talabalarida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari nazariy-metodik jihatdan tahlil qilinadi. raqamli kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, audiovizual materiallar, bloglar, elektron nashrlar va interaktiv platformalar bugungi talabaning ijtimoiy ongiga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan muhim omillardan biri sifatida qaraladi.

MAQSAD: maqolada mediakontent faqat axborot yetkazuvchi vosita emas, balki talabada ijtimoiy pozitsiya, tanqidiy fikrlash, huquqiy ong, vatanparvarlik, ijtimoiy faollik va axborot madaniyatini shakllantiruvchi pedagogik resurs sifatida talqin etiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tizimli-tahliliy, pedagogik kuzatuv, kontent-tahlil va qiyosiy-pedagogik yondashuvlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, mediakontentdan maqsadli, tanqidiy va tarbiyaviy yo'naltirilgan holda foydalanish talabalarni passiv axborot iste'molchisidan faol fuqarolik subyektiga aylantirish imkonini beradi.

XULOSA: maqolada mediakontent asosida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda media savodxonlik, ijtimoiy loyihalar, raqamli muhokama, faktcheking, muammoli vaziyatlar va refleksiv topshiriqlarning pedagogik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: mediakontent, fuqarolik mas'uliyati, oliy ta'lim, media savodxonlik, raqamli muhit, ijtimoiy faollik, pedagogik imkoniyat, axborot madaniyati.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В МЕДИАКОНТЕНТНОЙ СРЕДЕ

Суюнов Рустам Садриддинович, старший преподаватель цикла «Профессиональная подготовка» Джизакского областного учебного центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, старший лейтенант

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу педагогических возможностей формирования гражданской ответственности у студентов вузов в медиаконтентной среде. цифровая коммуникация, социальные сети, аудиовизуальные материалы, блоги, электронные издания и интерактивные платформы рассматриваются как важные факторы, напрямую влияющие на социальное сознание современного студента.

ЦЕЛЬ: медиаконтент трактуется не только как средство передачи информации, но и как педагогический ресурс, формирующий у студентов социальную позицию, критическое мышление, правовое сознание, патриотизм, социальную активность и информационную культуру.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы системно-аналитический подход, педагогическое наблюдение, контент-анализ и сравнительно-педагогический метод.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что целенаправленное, критическое и воспитательное использование медиаконтента позволяет превратить студентов из пассивных потребителей информации в активных гражданских субъектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в статье обосновывается педагогическая значимость медиаобразованности, социальных проектов, цифровых дискуссий, фактчекинга, проблемных ситуаций и рефлексивных заданий в процессе формирования гражданской ответственности на основе медиаконтента.

Ключевые слова: медиаконтент, гражданская ответственность, высшее образование, медиаграмотность, цифровая среда, социальная активность, педагогические возможности, информационная культура.

PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF FORMING STUDENTS' CIVIC RESPONSIBILITY IN A MEDIA CONTENT ENVIRONMENT

Suyunov Rustam Sadridinovich, senior teacher of the "Professional Training" cycle of the Jizzakh Regional Training Center of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, senior lieutenant

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the pedagogical opportunities for developing civic responsibility among university students within the media content environment. digital communication, social networks, audiovisual materials, blogs, electronic publications, and interactive platforms are considered as key factors directly influencing students' social consciousness.

PURPOSE: media content is interpreted not only as a tool for delivering information but also as a pedagogical resource that shapes students' social stance, critical thinking, legal awareness, patriotism, social engagement, and information culture.

MATERIALS AND METHODS: the study employed systematic-analytical approaches, pedagogical observation, content analysis, and comparative-pedagogical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that purposeful, critical, and educational use of media content transforms students from passive information consumers into active civic participants.

CONCLUSION: the article substantiates the pedagogical importance of media literacy, social projects, digital discussions, fact-checking, problem-based situations, and reflective tasks in fostering civic responsibility through media content.

Keywords: media content, civic responsibility, higher education, media literacy, digital environment, social activity, pedagogical opportunity, information culture.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri nafaqat kasbiy bilimga ega mutaxassis, balki ijtimoiy hayotda faol, huquqiy ongli, axborotga tanqidiy munosabatda bo'la oladigan va fuqarolik mas'uliyatini chuqur anglagan shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Talaba shaxsi endilikda faqat auditoriya, darslik va an'anaviy pedagogik muloqot orqali shakllanmaydi. Uning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy munosabatlarga nisbatan pozitsiyasi, davlat va jamiyat oldidagi burchni anglashi ko'p jihatdan mediakontent muhitida yuz berayotgan kommunikativ jarayonlar bilan bog'liq holda rivojlanadi. Shu sababli mediakontentni ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik resurs sifatida o'rganish fuqarolik tarbiyasining zamonaviy yo'nalishlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mediakontent tushunchasi keng mazmunga ega bo'lib, unga ijtimoiy tarmoqlardagi matnlar, videoroliklar, podkastlar, elektron maqolalar, infografikalar, reklama materiallari, blogpostlar, vebinarlar, onlayn muhokamalar, raqamli hikoyalar va interaktiv axborot mahsulotlari kiradi. Ushbu kontentlar talaba tafakkuriga tezkor, emotsional va ko'p kanalli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaladigan siyosiy, huquqiy, ekologik, madaniy va ma'naviy mazmundagi axborotlar yoshlarning fuqarolik qarashlari shakllanishiga bevosita ta'sir etadi. Biroq mediakontentning pedagogik imkoniyati o'z-o'zidan yuzaga chiqmaydi. U faqat maqsadli tanlangan, metodik jihatdan asoslangan, talabaning tanqidiy tahlili va refleksiyasi bilan bog'langan taqdiridagina fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish vositasiga aylanadi.

Fuqarolik mas'uliyati shaxsning jamiyat, davlat, millat, qonun, ijtimoiy qadriyatlar va boshqa insonlar oldidagi burchini ongli ravishda anglashi hamda amaliy faoliyatda namoyon eta olish qobiliyatidir. Talabalik davri fuqarolik mas'uliyati shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi, chunki aynan shu davrda shaxsning mustaqil qarashlari, ijtimoiy tanlovi, kasbiy va axloqiy pozitsiyasi mustahkamlanadi. Mediakontent esa ushbu jarayonda talabaning real ijtimoiy muammolarni ko'rishi, ularni baholashi, munosabat bildirishi, dalil asosida fikr yuritishi va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishi uchun keng imkoniyat yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolaning dolzarbligi mediakontent muhitida talabalar fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlarini nazariy va metodik jihatdan asoslash zarurati bilan belgilanadi.

Tadqiqot metodologiyasi mediakontent muhitining tarbiyaviy imkoniyatlarini pedagogik jarayon bilan uzviy bog'liqlikda tahlil qilishga qaratildi. Maqolada tizimli-tahliliy yondashuv asosida fuqarolik mas'uliyati, media savodxonlik, axborot madaniyati va ijtimoiy faollik tushunchalari o'zaro aloqador hodisalar sifatida o'rganildi. Kontent-tahlil usuli orqali mediakontentning talabalarda ijtimoiy pozitsiya va fuqarolik ongini shakllantirishdagi mazmuniy imkoniyatlari tahlil qilindi. Pedagogik kuzatuv yondashuvi mediakontent asosida tashkil etiladigan ta'limiy vaziyatlarda talabalar faolligi, tanqidiy fikrlashi va munosabat bildirish ko'nikmalarini baholashga yo'naltirildi. Qiyosiy-pedagogik tahlil esa an'anaviy fuqarolik tarbiyasi shakllari bilan raqamli media muhitidagi tarbiyaviy ta'sir mexanizmlarini solishtirish imkonini berdi.

Tadqiqotda mediakontentning pedagogik qiymatini aniqlashda uning axborot berish, hissiy ta'sir ko'rsatish, muhokamaga undash, ijtimoiy voqelikni modellashtirish va shaxsiy pozitsiyani shakllantirish xususiyatlari asosiy mezon sifatida olindi. Shuningdek, talabalar fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda mediakontentdan foydalanish jarayoni uch yo'nalishda talqin qilindi: birinchidan, talabaning axborotni anglash va baholash ko'nikmasini rivojlantirish; ikkinchidan, ijtimoiy-huquqiy muammolarga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish; uchinchidan, raqamli muhitda mas'uliyatli kommunikatsiya va ijtimoiy ishtirok madaniyatini rivojlantirish. Ushbu yondashuv mediakontentni oddiy yordamchi vosita emas, balki fuqarolik tarbiyasining integrativ pedagogik maydoni sifatida o'rganish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mediakontent muhitida talabalar fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning birinchi muhim pedagogik imkoniyati axborotga tanqidiy munosabatni rivojlantirish bilan bog'liqdir. Zamonaviy talaba har kuni turli manbalardan minglab axborot signallarini qabul qiladi. Bunday sharoitda ularning barchasini to'g'ri, xolis va ijtimoiy foydali deb qabul qilish mumkin emas. Shu sababli ta'lim jarayonida mediakontent bilan ishlash talabalarda manbani tekshirish, dalil va fikrni farqlash, manipulyativ usullarni aniqlash, vizual ta'sir mexanizmlarini anglash va axborotning ijtimoiy oqibatlarini baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa fuqarolik mas'uliyatining kognitiv asosini tashkil etadi, chunki mas'uliyatli fuqaro avvalo axborotni ongli tahlil qila oladigan shaxsdir.

Mediakontentning ikkinchi pedagogik imkoniyati talabalarda ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmaslik hissini shakllantirishda namoyon bo'ladi. Raqamli media vositalari ekologik muammolar, huquqbuzarliklar, korrupsiyaga qarshi kurash, gender tenglik, nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari, yoshlar siyosati, ijtimoiy adolat, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar va mahalliy hamjamiyat hayoti kabi masalalarni tezkor va ta'sirchan shaklda yoritadi. Agar o'qituvchi ushbu kontentlarni pedagogik vaziyatga aylantira olsa, talaba real hayotdagi muammolarni o'zining shaxsiy mas'uliyat doirasida ko'ra boshlaydi. Bu jarayonda mediakontent talabaning emotsional idrokini faollashtiradi, lekin pedagogik yondashuv uning faqat hissiy ta'sir ostida qolib ketmasligini, balki muammoni tahlil qilish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va amaliy yechim izlashga yo'naltirilishini ta'minlaydi.

Uchinchi muhim imkoniyat mediakontent orqali fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish bilan bog'liq. Fuqarolik pozitsiyasi shaxsning jamiyatdagi hodisalarga bevosita munosabat bildira olishi, o'z fikrini dalillar asosida himoya qilishi, ijtimoiy manfaatni shaxsiy manfaat bilan uyg'unlashtira olishi va qonuniylik tamoyillariga sodiq bo'lishida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim jarayonida talabalarga turli ijtimoiy mavzulardagi videomateriallar, maqolalar, intervyular, huquqiy sharhlar va ijtimoiy reklama namunalari tahlil qildirish orqali ularning mustaqil fuqarolik qarashi rivojlantiriladi. Bunda muhim jihat shundaki, talaba tayyor xulosani qabul qilmaydi, balki kontentdagi g'oya, dalil, uslub, muallif pozitsiyasi va ijtimoiy ta'sirni o'zi tahlil qiladi. Ana shu jarayon fuqarolik mas'uliyatini ichki e'tiqod darajasiga olib chiqadi.

Mediakontent muhitida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning yana bir pedagogik imkoniyati raqamli kommunikatsiya madaniyatini rivojlantirishda ko'rinadi.

Talabalar ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildiradi, izoh yozadi, kontent ulashadi, guruh muhokamalarida qatnashadi va shaxsiy bloglar yuritadi. Ushbu jarayonlar fuqarolik tarbiyasi uchun muhim maydon hisoblanadi, chunki raqamli makonda ham shaxsning axloqiy, huquqiy va ijtimoiy mas'uliyati namoyon bo'ladi. O'qituvchi talabalarni onlayn muloqotda hurmat, dalillilik, murosaga tayyorlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, mualliflik huquqiga rioya etish, kiberzo'ravonlikdan voz kechish va yolg'on axborotni tarqatmaslik tamoyillariga o'rgatishi lozim. Shu tariqa mediakontent bilan ishlash raqamli fuqarolik madaniyatini shakllantirishning samarali vositasiga aylanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mediakontent talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirishda ham katta imkoniyatga ega. Fuqarolik mas'uliyati faqat nazariy bilim yoki axloqiy chaqiriq bilan cheklanmaydi, u amaliy harakatda namoyon bo'lgandagina mustahkamlanadi. Talabalar mediakontent asosida ijtimoiy loyiha yaratishi, mahalliy muammo bo'yicha raqamli tadqiqot o'tkazishi, ijtimoiy rolik tayyorlashi, jamoatchilik fikrini o'rganishi, foydali axborot kampaniyasini tashkil etishi mumkin. Masalan, ekologik madaniyat, yo'l harakati xavfsizligi, korrupsiyaga qarshi murosasizlik, kitobxonlik, volontyorlik yoki huquqiy savodxonlik mavzularida tayyorlangan talabalar mediakontenti ularning ijtimoiy ishtirok tajribasini kuchaytiradi. Bunday faoliyat natijasida talaba fuqarolik mas'uliyatini tashqi talab sifatida emas, balki o'zining ijtimoiy missiyasi sifatida anglay boshlaydi.

Mediakontentning pedagogik imkoniyatlari reflektiv ta'lim bilan uyg'unlashganda yanada samarali bo'ladi. Talaba mediakontentni ko'rib yoki o'qibgina qolmasdan, uning o'z qarashlariga qanday ta'sir qilganini, qanday savollar tug'dirganini, qaysi qadriyatlarni qayta ko'rib chiqishga undaganini va real hayotda qanday xatti-harakatga sabab bo'lishi mumkinligini anglab borishi kerak. Reflektiv topshiriqlar orqali talaba o'z fikrini asoslashni, qarashlaridagi o'zgarishni kuzatishni va fuqarolik pozitsiyasini ongli ravishda shakllantirishni o'rganadi. Bu jarayon ayniqsa, murakkab ijtimoiy voqealar, bahsli axborotlar va turli nuqtayi nazarlar mavjud bo'lgan mediakontentlar bilan ishlaganda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mediakontent muhitida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish masalasini muhokama qilishda uning ikki tomonlama xususiyatini hisobga olish zarur. Bir tomondan, mediakontent kuchli tarbiyaviy imkoniyatlarga ega, chunki u real hayotga yaqin, emotsional ta'sirchan, tezkor, ko'rgazmali va talaba uchun qiziqarli axborot shaklidir. Ikkinchi tomondan, mediakontent noto'g'ri tanlanganda yoki nazoratsiz qabul qilinganda manipulyatsiya, stereotip, agressivlik, iste'molchilik kayfiyati, siyosiy befarqlik yoki soxta faollikni ham kuchaytirishi mumkin. Shu bois mediakontentning pedagogik samaradorligi avvalo o'qituvchining metodik mahorati, kontentni tanlash mezonlari, muhokama madaniyati va talabalarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish strategiyalari bilan belgilanadi.

An'anaviy fuqarolik tarbiyasida ko'pincha tushuntirish, ma'ruza, suhbat va normativ bilim berish usullari ustunlik qiladi. Bunday yondashuv zarur bo'lsa-da, u talabaning raqamli hayot tajribasi bilan har doim ham yetarli darajada bog'lanmaydi. Mediakontent asosidagi yondashuv esa fuqarolik tarbiyasini talabaning kundalik axborot muhitiga yaqinlashtiradi. Talaba o'zi ko'rayotgan, baham ko'rayotgan va muhokama

qilayotgan kontentni pedagogik tahlil obyekti sifatida qayta idrok etadi. Natijada tarbiyaviy jarayon mavhum pand-nasihati shaklidan chiqib, real kommunikativ tajriba, muammoli vaziyat va ijtimoiy tanlov bilan bog'lanadi. Bu holat fuqarolik mas'uliyatining barqaror shakllanishi uchun muhim shart hisoblanadi.

Mediakontent asosida tashkil etilgan ta'limiy jarayon talabdan mustaqil fikrlashni talab qiladi. Masalan, biror ijtimoiy muammo bo'yicha turli manbalarda berilgan axborotlarni tahlil qilish jarayonida talaba manbalar pozitsiyasini solishtiradi, dalillar ishonchligini baholaydi, muallif maqsadini aniqlaydi va o'z xulosasini shakllantiradi. Bunday intellektual faoliyat fuqarolik mas'uliyatining analitik komponentini kuchaytiradi. Chunki jamiyat hayotida mas'uliyatli ishtirok etish uchun shaxs faqat his-tuyg'u yoki guruh bosimiga emas, balki dalil, qonun, ijtimoiy manfaat va axloqiy mezonlarga tayanib qaror qabul qilishi kerak.

Mediakontentdan foydalanish oliy ta'limda fanlararo integratsiyani ham kuchaytiradi. Fuqarolik mas'uliyati faqat "Tarbiya", "Huquq", "Sotsiologiya" yoki "Ma'naviyat asoslari" kabi fanlar doirasida emas, balki til ta'limi, tarix, pedagogika, psixologiya, jurnalistika, axborot texnologiyalari va kasbiy fanlar bilan bog'liq holda ham shakllanishi mumkin. Masalan, til darslarida ijtimoiy mavzudagi media matnlarni lingvopragmatik tahlil qilish, tarix darslarida tarixiy xotira va milliy o'zlik haqidagi videomateriallarni muhokama qilish, axborot texnologiyalari darslarida raqamli xavfsizlik va axborot etikasi masalalarini o'rganish fuqarolik tarbiyasini integrativ mazmunga ega qiladi. Bunday yondashuv talabning fuqarolik mas'uliyatini kasbiy kompetensiyasi bilan bog'laydi.

Shu bilan birga, mediakontent orqali fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillar uyg'unligini ta'minlash muhimdir. Talaba raqamli muhitda turli madaniyatlar, qarashlar va qadriyatlar bilan duch keladi. Bu jarayon ochiq fikrlashni rivojlantirishi mumkin, ammo milliy o'zlik, ijtimoiy birdamlik va ma'naviy immunitet yetarli bo'lmasa, axborot ta'sirlariga nisbatan beqarorlik ham yuzaga keladi. Shuning uchun mediakontent tanlashda Vatanga daxldorlik, qonunga hurmat, ijtimoiy adolat, inson qadr-qimmatini, bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, ekologik mas'uliyat va ma'naviy poklik kabi qadriyatlarni aks ettiruvchi materiallarga alohida e'tibor qaratish zarur.

Mediakontent muhitida talabalar fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning samaradorligi pedagogik shart-sharoitlarga ham bog'liq. Avvalo, oliy ta'lim muassasasida media savodxonlikka yo'naltirilgan o'quv-metodik muhit yaratilishi lozim. Ikkinchidan, professor-o'qituvchilar mediakontentni tanlash, tahlil qilish, muhokama tashkil etish va raqamli xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha yetarli kompetensiyaga ega bo'lishi kerak. Uchinchidan, talabalar uchun erkin fikr bildirish, bahslashish, dalil keltirish va ijtimoiy loyiha ishlab chiqish imkoniyatlari yaratilishi zarur. To'rtinchidan, mediakontent asosidagi tarbiyaviy ishlar faqat tadbir yoki bir martalik topshiriq sifatida emas, balki uzluksiz pedagogik jarayon sifatida tashkil etilishi kerak.

Mediakontent muhitida talabalar fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish zamonaviy oliy ta'limning muhim pedagogik vazifalaridan biridir. Raqamli axborot oqimlari

kuchaygan, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan sharoitda fuqarolik tarbiyasini an'anaviy shakllar bilan cheklab bo'lmaydi. Mediakontent talabaniing axborotga tanqidiy munosabatini rivojlantirish, ijtimoiy muammolarni anglash, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, raqamli kommunikatsiya madaniyatini mustahkamlash va ijtimoiy faollikni oshirishda katta pedagogik imkoniyatlarga ega.

Tadqiqot asosida mediakontentning pedagogik samaradorligi uning maqsadli tanlanishi, metodik jihatdan to'g'ri qo'llanishi, talabaniing tahliliy va reflektiv faoliyati bilan uyg'unlashishi hamda ijtimoiy-amaliy topshiriqlar bilan bog'lanishiga bevosita aloqador ekani aniqlandi. Mediakontentdan foydalanish talabalarni passiv axborot iste'molchisi sifatida emas, balki jamiyat hayotiga daxldor, mustaqil fikrlaydigan, dalil asosida qaror qabul qiladigan va raqamli muhitda mas'uliyatli harakat qila oladigan faol fuqarolik subyekti sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida mediakontent asosida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish uchun media savodxonlik, ijtimoiy loyiha, faktcheking, muammoli muhokama, raqamli hikoya, reflektiv tahlil va interaktiv kommunikatsiya imkoniyatlaridan kompleks foydalanish zarur. Bunday yondashuv talabalar ongida fuqarolik burchi, ijtimoiy daxldorlik, huquqiy madaniyat va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash bilan birga, ularni raqamli jamiyatda mas'uliyatli va faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr, O'RB-637-son // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. 2016-yil 14-sentyabr, O'RB-406-son // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
3. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021. — 464 b.
4. UNESCO. Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely! Second Edition of the UNESCO Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners. — Paris: UNESCO, 2021. — 410 p.
5. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. — Cambridge: Polity Press, 2003. — 219 p.
6. Hobbs R. Digital and Media Literacy: A Plan of Action. — Washington, D.C.: The Aspen Institute, 2010. — 69 p.
7. Jenkins H., Purushotma R., Weigel M., Clinton K., Robison A. J. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. — Cambridge, MA: MIT Press, 2009. — 145 p.
8. Livingstone S. Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies // The Communication Review. — 2004. — Vol. 7, № 1. — P. 3–14.

9. Dewey J. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. — New York: Macmillan, 1916. — 434 p.
10. Freire P. *Pedagogy of the Oppressed*. — New York: Continuum, 1970. — 183 p.
11. Kahne J., Westheimer J. *The Limits of Political Efficacy: Educating Citizens for a Democratic Society* // *PS: Political Science & Politics*. — 2006. — Vol. 39, № 2. — P. 289–296.
12. Kellner D., Share J. *Critical Media Literacy, Democracy, and the Reconstruction of Education* // *Media Literacy: A Reader* / ed. by D. Macedo, S. R. Steinberg. — New York: Peter Lang, 2007. — P. 3–23.

